

УДК 37

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/43>*Мойлашова О.В.**Радужнинский политехнический колледж**г. Радужный, Россия*

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ЖАНРА ЖИТИЯ

Аннотация. Статья посвящена нетрадиционным подходам в изучении жанра жития. Отдельное внимание уделено выявлению нетрадиционных форм уроков литературы, которые позволяют донести до школьников содержание древнерусских памятников литературы.

Ключевые слова: нетрадиционные подходы; жанр жития.

Специфика, свойственная для уроков литературы, препятствует вписыванию их в дидактические рамки, которые являются общими для других школьных предметов. По причине этого уроки литературы мы можем классифицировать не только по ведущей дидактической цели или по звену процесса учебы, но также их можно разделить на два типа:

- классический тип уроков литературы;
- нетрадиционный тип уроков литературы.

Классический тип уроков литературы направлен на овладение знаниями.

К основным приемам, которые используются при традиционном методе обучения литературе, относятся:

- рассказ;
- лекция;
- беседа;
- работа с учебником (конспектирование, составление плана текста, тезирование, цитирование, дословная выдержка из текста, аннотирование, рецензирование, составление справки, составление тематического тезауруса);
- показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, картин, карт, зарисовок на доске и пр.;
- демонстрация кинофильмов, диафильмов и др.

Современные школьники придерживаются мнения, что читать книгу, произведение необязательно. По их мнению, достаточно посмотреть кинофильм, который был снят по художественному произведению, которое проходят на уроках литературы. Лишь малая доля школьников читает все произведения, которые проходят в школе. В лучшем случае учащиеся читают произведения школьной программы в сокращении или пересказы данных произведений. Педагоги, столкнувшись с такой ситуацией в образовательном пространстве, вынуждены постоянно искать и придумывать нетрадиционные формы уроков, которые будут способствовать возникновению интереса и воспитанию любви к литературе, как к школьному предмету.

На первое место нетрадиционный тип уроков литературы ставит реализацию развития и воспитания, которые влекут за собой формирование и развитие личности учащегося. Еще М.А. Рыбникова говорила: «перепробовать десять методов и не держаться ни одного неукоснительно – вот единственно возможный путь живого преподавания» [3, с. 265].

Нетрадиционные подходы в изучении древнерусской литературы в целом и жанра жития в частности способствуют следующему:

- оказавшись в нестандартной ситуации, ученик проявляет себя с неизвестной стороны;
- нетрадиционные подходы повышают интерес к предмету литературы;
- развивают логику, мышление;
- работа в командах способствует профилактике конфликтных ситуаций.

Так как проведению данных видов уроков предшествует продолжительная и скрупулезная подготовка, то, как правило, учебный год включает в себя не так уж много уроков данного типа. Учебная сетка должна содержать умеренное количество нетрадиционных уроков ввиду большего количества времени, которое необходимо при подготовке к таким урокам не только учителем, но и учениками. Как правило, учителя информируют учеников о предстоящих уроках нетрадиционного типа за 1–2 недели.

Многие исследователи придерживаются мнения, что наиболее эффективно и результативно применение нестандартной формы урока или на уроках вводного типа, или на этапе контроля.

В.А. Коханова [4, с. 114–118] выделяет следующие нетрадиционные уроки литературы:

Урок-путешествие:

- виртуальная экскурсия по страницам жизни и творчества писателя;
- виртуальная экскурсия по страницам эпохи, в контексте которой создано художественное произведение или яркое изображение которой содержится в произведении;
- путешествие в творческую лабораторию писателя, предполагающее работу с теоретико-литературными понятиями;
- путешествие по мировой литературе и культуре, предполагающее различные виды сопоставления: произведений русской и зарубежной литературы различных периодов развития, художественного произведения и мифов, сказок народов мира, художественного произведения и его интерпретаций в других видах искусства (театр, кино, изобразительное искусство, музыка).

Урок-соревнование:

- урок-турнир;
- урок-конкурс;
- урок-викторина;
- урок-КВН.

Интегрированный урок – в его основе лежит интеграция нескольких школьных предметов, которая выявляет междисциплинарные связи. Интеграция реализуется путем объединения в содержании урока материалов двух и более школьных предметов или проведение уроков двумя и более учителями. Например, учитель-словесник и учитель истории, МХК, изобразительного искусства, технологии, географии.

Урок-исследование развивает исследовательские умения и навыки учащихся путем разного рода сравнения:

- произведений русской и зарубежной литературы различных периодов развития;
- художественного произведения и мифов, сказок народов мира;
- художественного произведения и его интерпретаций в других видах искусства (театр, кино, изобразительное искусство, музыка);
- черновиков и окончательного текста художественного произведения;
- переводов художественного произведения;
- художественного произведения и его источников.

Урок-интерпретация состоит из интерпретационной деятельности учеников:

– урок-театр (методика организации данного типа урока заключается в использовании инсценировки драматического произведения с последующим обсуждением режиссерской интерпретации, игры актеров, работы музыкального оформителя, художника-оформителя, художника по костюмам в форме пресс-конференции);

– урок, построенный с помощью сценария, созданного на основе биографического материала и художественных произведений (может быть проведен в форме литературного салона, пресс-конференции);

– урок-выставка – представление живописных и графических работ учащихся по мотивам художественного произведения.

На **уроке-конференции** ученики представляют результаты своей исследовательской деятельности и самостоятельной работы, а также показывают, в какой мере они владеют навыком обозначения и аргументирования собственной точки зрения, участвуют в дискуссии.

Существует и другая классификация нетрадиционных уроков. Так, Ю.В. Долбилова в своей книге «Нетрадиционные и игровые уроки по литературе» [1, с. 4]. отмечает, что в методике преподавания литературы нетрадиционные уроки делят на следующие типы:

1. Уроки соревновательного типа: викторины, конкурсы, марафоны, КВН, олимпиады.
2. Уроки в форме театрализации, литературных гостиных.
3. Форма творческого отчета (контроля).
4. Урок-лекция, семинар, диспут, экскурсия, путешествие, ролевая и деловая игра, конференции, ярмарка, исследование.
5. Интегрированные уроки.

К **уроку-семинару** можно сформировать 3 группы учеников, которым заблаговременно дать задание подготовить материал об известных авторах произведений агиографии. В ходе этого ребята готовят презентацию, характеризуют особенности стиля автора, выразительно зачитывают отрывок из произведения древнерусской литературы, готовят рисунки на сюжет выбранного памятника древнерусской литературы. Например,

- 1 группа — Нестор;
- 2 группа — Еразм;
- 3 группа — протопоп Аввакум.

При подготовке к семинару ученики обучаются самостоятельной работе с научной литературой, строят свое выступление в согласовании с планом. Все это способствует подготовке к обучению в высших учебных заведениях.

Самая любимая форма нетрадиционных уроков школьников – это игры. Представляя себя в какой-либо роли, ученики сообща находят решение задания, которое было перед ними поставлено. **Урок-викторина** причисляется к урокам состязательного типа, следовательно,

для него необходимо наличие как минимум двух команд, которые должны будут состязаться между собой путем ответов на вопросы, а также выполняя разного рода задания по изученным темам. Например, для заключительного этапа изучения произведений жанра жития можно составить урок-викторину, который обобщит и систематизирует знания, полученные учащимися в процессе изучения какого-либо памятника древнерусской литературы жанра жития. Практика педагогов показала, что ученики пятого класса с удовольствием участвуют в викторинах. Им также симпатизирует этап подготовки к такому типу урока, так как уроки этого типа могут сопровождать рисунки детей, которые они заранее рисуют к этим урокам. Участие в викторине требует хорошего знания текста, поэтому такому типу урока предшествует дополнительная домашняя подготовка и повторение изученных материалов.

Практические наблюдения показывают, что ученики пятых классов проявляют активность в викторине, порой, не дождавшись разрешения учителей, могут выкрикнуть свой ответ с места.

Эта нетрадиционная форма уроков может применяться и в sixth классах. Такая форма помогает учителям в развитии и повышении интереса, а также воспитывает чувство любви учеников к литературе, как к школьному предмету. Кроме всего прочего, такая форма способствует выявлению пробелов в знаниях. Заключительный этап викторины – подведение итогов, в ходе которого происходит анализ, рецензия и рассуждения учеников. Выбираются самые активные участники викторины, которые награждаются призами, а командам присваивается первое, второе и третье место.

Возрастную категорию учащихся 7–8 классов уже более сложно увлечь игрой. Тем не менее, проведение урока-викторины с этими ребятами тоже является уместным. Уроки этого типа с этой категорией учеников также имеют направленность к возрождению, возобновлению и постоянному развитию интереса к предмету литературы в школе. Их отличие от викторин для учащихся 5–6 классов в более трудном, сложном и серьезном характере игры. Урок-викторина в этом звене призвана развить способности учащихся в вопросах творчества и коммуникации. Викторины можно проводить и среди параллели классов.

Следующий тип нетрадиционных уроков – это урок-конкурс.

Он тоже относится к урокам соревновательного типа. Проводить уроки данной формы можно на этапе обобщения (при завершении изучения раздела «Древнерусская литература»). При подведении итогов учитель-ведущий суммирует очки, которые набрали команды, и объявляет о результатах урока-конкурса. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Голосованием учеников можно выделить наиболее активного читателя. Команда, заработавшая наименьшее количество баллов, – проигравшая. Этот тип урока имеет множество элементов, которые характерны только для него. Например, он требует от учеников наличия не только таких качеств как эрудиция, фантазия, память, воображение, творческие и коммуникативные способности, но и точности и быстроты реакции. Проводить такие нетрадиционные уроки можно не только с учащимися 5–6 классов, но и с ребятами постарше, например, в 8 классе. На уроке повторения и уроке обобщения можно провести конкурс на звание лучшего исследователя произведения древнерусской литературы жанра жития. При подведении итогов жюри обрабатывает полученные результаты и объявляет имя

и фамилию участника, набравшего больше всего очков. Он награждается поощрительным призом.

Преимущество данного типа уроков заключается в проведении этого урока не по творчеству отдельно взятого писателя, а по конкретной, довольно объемной теме. Данная форма уроков способствует более тщательному повторению, обобщению и систематизации знаний, полученных ранее в ходе обычных уроков литературы.

Урок литературы требует работы с текстом. Такая работа в полной мере находит отражение на уроке-исследовании.

Использование на уроках мизансцен из произведений жанра жития древнерусской литературы помогает усвоению теории. Инсценировки раскрывают сущность произведения путем наглядных образов. Несомненно, прием драматизации оживляет представление о произведении не только у учеников-актеров, но и у учеников-зрителей.

Урок-конференция представляет собой сообщение, подготовкой которого занимается небольшая группа учеников. Цель сообщения – знакомство учеников с проблемой. Подготовки остальных учеников не требуется. Их задача – осмысление проблемы и выдвижение своих взглядов, мыслей и идей. Уроки такой формы реализуют сотворчество, формируют умение правильно выражать свои мысли, выступать перед аудиторией, защищать рефераты.

При изучении древнерусской литературы в целом и жанра агиографии в частности особо приветствуются интегрированные уроки [2, с. 12]. История, культура и быт находятся в тесной связи с художественными произведениями жанра жития. Знание истории средневековой Руси способствует более глубокому пониманию текстов памятников агиографии. Они ведут к целостному восприятию окружающего мира. Интегрированные уроки проводятся 2–3 педагогами.

Интересны и любимы уроки художественного чтения. Ученики выбирают и согласовывают с учителем текст и способ его подачи. Это может быть мелодекламация, в которой текст исполняется под музыку, чтение может сопровождать показ репродукций картин. Возможно, участники будут одеты в костюмы Руси эпохи Средневековья. Чтение возможно дуэтом или по цепочке. Неплохо, если в завершение урока судьи-искусствоведы (из числа учеников) поделятся своими впечатлениями.

Домашние задания нетрадиционной формы также способствуют раскрытию потенциала ученика. К ним относятся: подготовка иллюстраций к литературному произведению, рисование обложек, художественное чтение, инсценировка художественного произведения, создание самостоятельных литературных произведений жанра агиографии, составление вопросника-зачета по теме, составление опорных таблиц и конспектов.

Одной из важнейших задач учителя является активизирование творческого потенциала учеников путем личностных ориентаций в окружающей среде и соотношение этих ориентаций с нормами морали, которые закладывает в человеке литература.

В процессе решения этих задач надо помочь учащимся понять, насколько интересным может быть поиск, который приводит к развитию и повышению самооценки учеников. Возникновение интереса к уроку литературы происходит, когда они примеряют на себя роль героя, его восприятие мира.

Традиционные методы, которые передают готовые знания, приводят к появлению у учеников стереотипного мышления. Но для школьного возраста свойственно стремление к

проявлению индивидуальности, желание творить и создавать свое – индивидуальное. Следовательно, использование учителем в своей работе инновационных методов и нестандартных форм вполне оправдывает себя. Это способствует эффективному достижению не только практической, общеразвивающей цели, но и мотивирует учеников на учебу.

Смена обстановки, в русле которой идет традиционный урок, приводит к тому, что учащиеся раскрепощаются и усваивают информацию в большем объеме. В уроках нетрадиционного типа отсутствует рутинная и формализм. В ходе урока ученики максимально вовлекаются в активное действие. Основой эмоционального тона является не развлечение, а увлекательность. Альтернатива и множественность мнений ведут к формированию функций общения. Как результат – получение эмоционального удовлетворения своей деятельностью учениками.

Применение нетрадиционных подходов особенно актуально в изучении древнерусской литературы в целом и жанра жития в частности. Древние произведения даже в переводах недоступны школьникам и требуют частого комментирования. Произведения жанра жития должны хотя бы отчасти прозвучать для учеников на древнерусском языке – только тогда они прочувствуют колорит самого памятника и дух той давней прошедшей эпохи, из которой он пришел к нам.

Коренная проблема преподавания жанра жития привела к мысли о том, что одним из возможных способов, которые позволяют донести до школьников содержание древнерусских памятников жанра жития в его познавательной, идейно-воспитательной, эстетической и эмоциональной целостности является применение нетрадиционных подходов.

Нетрадиционный урок органично сочетает в себе образование, развитие и воспитание. Такие формы уроков, безусловно, по душе ученикам ввиду своего творческого начала, но самое важное в них – эффективность. Они развивают и совершенствуют социокультурную компетенцию учеников. Высоким результатам учебных достижений учеников предшествует кропотливое продумывание разнообразных форм уроков, в том числе и нетрадиционных. Они не только поднимают уровень интереса учеников к школьному предмету литературы, но и развивают творчество, обучают работать с разным источником информации. Только тот, кто увлечен делом, способен увлечь остальных. Не стоит забывать, что отношение к делу преподавания переходит к ученикам. Учитель должен понимать каждого ученика, идти совместно с ними, учить их находить знания, заниматься воспитанием и развитием на всех своих уроках. Необходимо стремиться к тому, чтобы глаза детей загорались от маленьких открытий, сделанных на уроке. Только в этом случае на каждый урок ребенок будет идти как на праздник. Многие творчески работающие учителя в настоящее время все чаще стали применять нетрадиционные (или нестандартные) уроки, которые в корне отличаются от стандартных уроков классического образца. Эти уроки повышают интерес к учебному процессу, вносят в него оживление, разнообразие, так как цель нестандартных уроков – не развлечь, а обучить, вызвав интерес.

Образование одновременно и консервативно, и революционно, поскольку передача традиций и обновление – два органически связанных между собой процесса. Тут необходим баланс. Перекос в ту или иную сторону чреват неприятностями [5, с. 235].

В последнее время часто говорят о проблеме детского чтения. Некоторыми учеными и учителями процесс чтения преподносится в качестве технологии получения информационного материала из текстов разного вида. Эффективность этого повышается с

помощью «техник чтения», «стратегий чтения». Приемы работы с текстом и интересны, и разнообразны. Они не дают скучать на уроке ни детям, ни учителям. Тем не менее, такого рода работы, как вычленив основную мысль текста, определить тему, установить логику сообщений, формулировку идей и т. д., исключают духовный, нравственный, душевный контакт ребенка с художественным произведением.

Современная методика преподавания сегодня открыта всему новому, но при этом необходимо равномерное распределение доли времени на уроки традиционного и нетрадиционного типа.

Литература

1. Долбилова Ю.В. Нетрадиционные и игровые уроки по литературе. Ростов н/Д, 2010. С. 4.
2. Рожановская Н. Образ преподобного Сергия Радонежского в литературе и изобразительном искусстве. Интегрированный урок в 8-м классе. Литература и мировая художественная культура // Литература. 2004. № 01 (577).
3. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. 3-е изд. М., 1963. С. 265.
4. Технологии и методики обучения литературе / Под ред. В.А. Кохановой. М., 2011. С. 114–116.
5. Ямбург Е.А. Педагогический декамерон. М., 2008. С. 235.

©Мойлашова О.В., 2020